

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Tajiyeva Zuxra Kamalbayevna

TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANILADIGAN SAMARALI METODLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

YOUR SEAL